

УДК 519.1

GRAF USTIDA BIR QUVISH VA QOCHISH MASALASI

Kurbanov Akmal Abdumutolib o'g'li

ado19920200@mail.ruI. Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti assistenti,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: O'yinlar nazariyasi amaliy matematikaning bir bo'limi bo'lib, unda traflarning (o'yinchilarning) qarama-qarshi maqsadlarni ko'zlash va har taraf o'z maqsadlarini amalga oshirishga intilish masalalariga tadbiiq qilinadi. Graf ustida o'yinlar $A=(G,u)$ juftlik G grafda va grafning u uchida aniqlangan. Grafning uchlari A o'yinda o'yinchilarning o'rnamashish joylari, uning yoylari esa A o'yinda yurishlari deyiladi. Agar G graf va $A=(G,u)$ va $B=(G,v)$ o'yinlar berilgan bo'lsa, u holda grafda uv yoy mavjud va A o'yindan B o'yinga yurish mavjud deyiladi. O'yin jarayoni ushbu tartibda olib boriladi: O'yinchilar o'yinda navbati bilan yurishlarni amalga oshiradi. O'yinda A o'yindagi mavjud barcha yurishlarni amalga oshiradi. Agar buning iloji bo'lmasa yurish qilish kerak bo'lgan o'yinchi o'yinda mag'lub bo'ladi. O'yin borayotgan grafda jarayon o'zgarmaydi, faqatgina o'yin paytidagi uchlari o'zgaradi. Bunda esa o'yinchilarni fishkalar bilan almashtirish qulay hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Graf, uchlari, qirralar, katakli graf, differensial o'yin, optimal strategiya.

Masalaning qo'yilishi

Tomoni 1 ga teng kvadratlardan tashkil topgan katakli G graf (1-rasm) qirralari ustida harakatlanuvchi $P_i, i=1,2,3$ va E nuqtalar ishtirokidagi differensial o'yinni qaraymiz. Odatda P_i -lar quvuvchi nuqtalar, E -esa qochuvchi nuqta deb nomlanadi.

Quyida keltirilgan qonuniyat bilan harakatlanuvchi va qochuvchi nuqtalarning qandaydir $i=i_0$ va $t=t_1$ da $x_{i_0}(t_1)=y(t_1)$ shartga erishish ya'ni quvuvchini tutish, qochuvchining maqsadi aksincha, bunday bo'lishga yo'l Bizning maqsadimiz manashu berilgan o'yinda quvuvchilar qochuvchini qurshab turgan vaziyatda qochib ketish imkoniyatlari mavjud ekanligini ko'rsatish

quvuvchi

qo'ymaslik.

$$\dot{x}_i = u_i, \quad u_i \in P = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad x_i(0) = x_i^0,$$

$$\dot{y} = v, \quad v \in Q = P, \quad y(0) = y^0.$$

Olingan natijalar, teorema va isbotlar

Avvaliga biz qochuvchi uchun fikirlab qochuvchilar qurshovidan qanday shart bajarilsa qochib ketish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rsatib o'tamiz. Aytaylik quvuvchilar qochuvchini quyidagi shaklda qurshab turgan bo'lsin (2-rasm). Qochuvchi o'yin boshida 2-rasmda ko'rsatilganidek 2 ta perpendikulyar to'g'ri chiziq oladi va perpendikulyar to'g'ri chiziqlar hosil qilgan 4 ta S_2, S_3 va S_4 deb belgilab oladi (ushbu holatda sohaga chiziq chegarasi ham kiradi) va quyidagi teorema asosida harakatlanib o'yinni cheksiz davom ettirish imkoniyatiga bo'ladi.

o'tkazib sohani S_1 , to'g'ri ega

Teorema 1. Qochuvchi 3 ta quvuvchi qurshovidan $\forall x_i \notin S_j, i=1,2,3; j=1,2,3,4$ shart bajariladigan $\exists S_j$ soha topilganida shu soha bo'ylab to'g'ri chizikli harakati davomida cheksiz qochib yura olish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Isbot. Qulaylik uchun koordinata boshini quvuvchi turgan joyga olib kelib qo'ysak x_2 quvuvchimizning boshlang'ich holati $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ nuqtada bo'ladi. Hozir esa biz qochuvchining teorema sharti bajariladigan S_3 soha bo'ylab to'g'ri chizikli harakatida o'yin cheksiz davom etishini ko'rsatamiz. Masalani teskarisiga faraz qilib ya'ni S_3 sohada ushlandi deb qarab unday bo'lmasligini keltirib chiqaramiz. Qochuvchimiz $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ boshqaruv qo'llayotgani uchun uning harakat tenglamasi quyidagicha ko'rinishda bo'ladi

$$y(t) = y(0) + \int_0^t v(\tau) d\tau = y(0) + v(\tau) \square \tau \Big|_0^t = \begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix}.$$

U holda x_2 quvuvchining harakat tenglamasi esa

$$x(t) = x(0) + \int_0^{t_1} u_1(\tau) + \int_0^{t_2} u_2(\tau) = x(0) + t_1 \square u_1(\tau) + t_2 \square u_2(\tau) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} m_1 \\ n_1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} m_2 \\ n_2 \end{pmatrix}.$$

Agar quvuvchi qochuvchini S_3 sohaning qandaydur tugun nuqtasida tutib olgan bo'lsa, u holda ularning shu nuqtadagi harakat tenglamalari bir biriga teng bo'lishi kerak, ya'ni

1-hol

$$\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} m_1 \\ n_1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} m_2 \\ n_2 \end{pmatrix},$$

2-hol

$$\begin{pmatrix} t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} m_1 \\ n_1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} m_2 \\ n_2 \end{pmatrix},$$

4a-rasmdagidek quvuvchi koordinata boshida va qochuvchi esa 1-chorakka tegishli ixtiyoriy $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, $x_0, y_0 > 0$ koordinatali tugun nuqtada joylashgan bo'lsin. Biz bu o'yinni qochuvchi

qochuvchiga tomon harakatlangan ya'ni $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ yoki $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ boshqaruvlardan birini qo'llaganda

qaraymiz. Qochuvchi aksincha harakatlanishini qaray olmaymiz chunki tezliklarimiz teng bo'lganligi sababli quvuvchi qochuvchini tuta olmaydi o'yin esa cheksiz davom etadi. Demak

o'yinning sharti quvuvchi qochuvchini qanday $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, $x_0, y_0 > 0$ koordinatada turganida ikki

xil $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ yoki $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ da ham tuta olishligidir. U holda 4b-rasmdagi holatni qaraylik.

Qochuvchi pastga tomon harakatlanganida quvuvchi qandaydur $t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ boshqaruvni

qo'llab qandaydur M nuqtada, chapga tomon harakatlanganida esa $t_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

boshqaruvni qo'llab qandaydur N nuqtada qo'lga oldi deylik.

U holda quyidagilar o'rinli:

$$P(t) = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t = t_1 + t_2,$$

$$E(t) - P(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 0, \quad (1)$$

$$P(t) = t_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_4 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t = t_3 + t_4,$$

$$E(t) - P(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t_4 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \quad (2)$$

(1) va (2) tengliklardan foydalanib:

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 0 \\ \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t_4 \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 - t_1 = 0 \\ y_0 - t_1 - 2t_2 = 0 \\ x_0 - t_3 - 2t_4 = 0 \\ y_0 - t_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 + y_0 - (t_1 + t_3) = 0 \\ x_0 + y_0 - (t_1 + t_3) - 2(t_2 + t_4) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x_0 + y_0) - (x_0 + y_0) - 2(t_2 + t_4) = 0 \Rightarrow -2(t_2 + t_4) \neq 0.$$

Ohirgi ifodadan quvuvchi yuqori tomondan ikki xil va o'ng tomondan ikki xil yo'nalish bilan qo'lga olishi mumkin qochuvchining shunday $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ boshlang'ich holati yo'q ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi quvuvchining bitta yo'nalishi bilan yuqoridan va o'ngdan qochuvchini tuta olish imkoniyati bor yo'qligini tekshiramiz (5-rasm).

$$P(t) = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad E(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$E(t) - P(t) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} = 0,$$

$$\begin{cases} x_0 - t = 0 \\ y_0 - t = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = t \\ y_0 = t \end{cases} \Rightarrow x_0 = y_0,$$

Ohirgi olingan natijalardan shuni bilish mumkinki quvuvchi o'zining yuqori va o'ng to'g'ri chiziqli harakati bilan faqat quvuvchini boshlang'ich holati $x_0 = y_0$ bo'lgan holatdagina ushlay olar ekan. Ushbu natijadan quyidagi teoremlar kelib chiqadi.

Teorema 2. Quvuvchining boshlang'ich holati graf qirralaridan tashkil topgan ixtiyoriy burchak uchida bo'lsa, quvuvchining shu burchak bissektrissasida bo'lishi uni ikki tomonlama tutish uchun yetarlidir.

Teorema 3. Quvuvchilar qurshovidagi sohada quvuvchilar bissektrissasi bitta bo'lsa undagi barcha nuqtalar qochuvchi uchun yutuqsiz, agar ikkita bo'lsa ularning kesishish nuqtasigacha bo'lgan barcha tugun nuqtalar yutuqsizdir.

Adabiyotlar

1. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А. {itshape Оптимальный поиск в условиях конфликта.} Л.: Изд-во ЛГУ, 1987.
2. Andreae T. {itshape Note on a pursuit game played on graphs //} Discrete Appl. Math. 1984. №8. P. 1-11.
3. Nowakowski R., Winkler P. {itshape Vertex-to-vertex pursuit in a graph //} Discrete Math. 1-83. №43. P. 235-239.
4. Азамов А.А., {itshape Нижняя оценка для коэффициента преимущества в задаче поиска на графах} Дифференциальные уравнения, 44:12 (2008), 1700-1703.
5. Айзекс Р. Дифференциальные игры. – М.: Мир, 1967 – С. 480.